
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 62-88

DOI 10.5281/zenodo.13684633

ВЫБОР ТИПА ПРИВОДОВ МЕХАНИЗМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

SELECTION OF THE TYPE OF DRIVES OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT MECHANISMS IN THE ENGINEERING INDUSTRY

КОВТУН ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,
*ведущий инженер-конструктор,
ООО «Энергосервис».*

KOVTUN PAVEL GENNADYEVICH,
*Leading Design Engineer,
LLC Energoservice.*

В настоящей работе раскрываются особенности выбора приводов механизмов технологического оборудования в машиностроительной отрасли. В статье подробно рассмотрена классификация передаточных механизмов, используемых в технологическом оборудовании. Определены показатели, которые необходимо учитывать при определении типа и характеристик привода для решения конкретной задачи в машиностроительной отрасли, а также показатели эффективности. В заключении обоснована значимость выбора и необходимость учета технических характеристик оборудования, экономических и экологических факторов.

In this paper, the features of the choice of drives for technological equipment mechanisms in the machine-building industry are revealed. The article considers in detail the classification of transmission mechanisms used in technological equipment. The indicators that must be taken into account when determining the type and characteristics of the drive for solving a specific task in the engineering industry, as well as efficiency indicators, are determined. In conclusion, the importance of the choice and the need to take into account the technical characteristics of the equipment, economic and environmental factors are substantiated.

Ключевые слова: технологическое оборудование, привод механизмов, передаточные механизмы, машиностроительная отрасль, контроллер, механический привод, гидравлический привод.

Key words: technological equipment, mechanism drive, transmission mechanisms, machine building industry, controller, mechanical drive, hydraulic drive.

Важнейшими задачами машиностроения являются оптимизация технологических процессов, создание конструкций машин и механизмов, обладающих надежностью, долговечностью, высоким коэффициентом полезного действия, минимальной материалоемкостью и стоимостью на единицу мощности [1].

Приводы механизмов являются неотъемлемой частью агрегатов, используемых в машиностроительной отрасли которые, как правило состоят из следующих элементов: источника движения, передаточных механизмов и управляющего устройства (контроллера) [2]. Схематично взаимодействие элементов показано на рис. 1.

В машиностроительной отрасли используются различные типы приводов для передачи механической энергии. Наиболее распространенным типом приводов, используемых в технологическом оборудовании, является механический привод. Особенность его работы заключается в функционировании на основе механизмов и передач.

Рис. 1. Схема взаимодействия механизмов технологического оборудования

Источник движения передает нагрузку на передаточные механизмы. В основе работы лежит преобразование поступающей энергии в механическое движение, которая может принимать различные формы [3]. При функционировании технологического оборудования электрическая, гидравлическая или пневматическая энергия преобразуется в линейное или вращательное движение для выполнения определенной задачи. Перед подключением привода, подлежат настройке такие характеристики, как усилие, крутящий момент и частота вращения [4]. Тип генерируемого движения зависит от конструкции привода и требований конкретного применения.

Передаточные механизмы классифицируются в зависимости от типа движения, которое они производят, принципа их работы и источника энергии [5]. Существуют поворотные приводы, совершающие круговое движение и линейные, обеспечивающие прямолинейное движение.

Механические приводы часто применяются в ситуациях, где необходима точная передача вращательного движения или стабильная скорость. Механическое управление позволяет быстро настраивать и изменять параметры работы системы. Кроме того, механические приводы имеют долгий срок службы и не требуют сложного обслуживания. Примерами механических приводов могут служить [6]:

- ременная или цепная передача, в качестве передающего энергию элемента используется ремень (цепь);
- фрикционная передача, где происходит преобразование вращательного движения в поступательное.

В последнее время широкое распространение получили механические приводы, выполненные на базе зубчатых планетарных передач, в которых применяется принцип многопоточности при передаче мощности от ведущего к ведомому валу.

Еще одной разновидностью передаточных механизмов является гидравлический привод, работа которого основана на применении жидкости под высоким давлением [7]. Гидравлические приводы, в свою очередь, обеспечивают высокую мощность и способность передавать значительные силы. Системы могут работать при экстремальных температурах и в агрессивных средах. Однако они требуют более сложного обслуживания и тщательного контроля за их состоянием во время работы [8]. Пример гидравлического привода изображен на рис. 2.

Рис. 2. Пример гидравлического привода

В тяжелом машиностроении гидравлические приводы являются более эффективными из-за своей способности передавать большие силы и обеспечивать плавное управление. Они позволяют контролировать движение и усилие с высокой точностью, что очень важно при выполнении сложных задач и работы с большими массами.

В статье [9] раскрыты возможности и особенности еще одного типа передаточных устройств, таких как пневмоприводы, которые работают за счет энергии сжатого воздуха. Одним из перспективных направлений научных изысканий связано с разработкой адаптивных приводов, способных управлять объектами в условиях меняющихся параметров технологических процессов. Конструкция пневматических приводов схожа с конструкцией гидравлических. Разница заключается в том, что вместо жидкости для приведения в действие используется энергия сжатых газов или вакуума. В пневмоприводах в качестве управляющего устройства, как правило используются дроссельный, объемный и частотный способы управляющего воздействия.

В промышленности часто применяются электромагнитные приводы, которые используют электрическую энергию и магнитные поля для приведения в действие.

Инновационным электромагнитным приводом является сервопривод, который получил широкое применение в робототехнике, авиации, автомобилестроении и медицине. Главной особенностью данных устройств является высокая точность управления движением вала электродвигателя. Принцип работы серводвигателя значительно отличается от работы обычных двигателей. Когда на клеммы серводвигателя подается напряжение, он начинает вращаться. Положение вала непрерывно контролируется поворотным датчиком, а уровни напряжения и тока контролируются с помощью комбинации вольтметра и амперметра. Затем контроллер вычисляет фактическую частоту вращения двигателя, сравнивает ее с заданной скоростью и регулирует уровни напряжения и тока, чтобы уменьшить расхождение между заданной и фактической скоростью.

Также существуют гидрогелевые приводы, меняющие свою форму при изменении температуры, освещенности, и концентрации определенных веществ. Однако они эффективны

только в водной среде, что ограничивает их применение в машиностроительной отрасли.

Различные типы приводов имеют свои достоинства и недостатки, а выбор между ними определяется конкретными задачами и условиями эксплуатации. Оценка производительности имеет решающее значение для выбора наиболее подходящего варианта для передаточных механизмов технологического оборудования в машиностроительной отрасли. Для оценки производительности привода используются следующие показатели [10]:

1. Основными являются усилие и крутящий момент, определяемые производителем на основании испытаний. Данные показатели допускают возможность применения устройств для задаваемых условий работы.

2. Точность и повторяемость. Точность означает способность привода достигать определенного положения, в то время как повторяемость измеряет постоянство, с которым привод может возвращаться в это положение. В машиностроительной отрасли высокая точность особенно важна для процессов сборки.

3. Время отклика определяет, насколько быстро привод может отреагировать на управляющий сигнал.

4. Эффективность – это показатель того, насколько эффективно привод преобразует входную энергию в механическое движение. От данного показателя напрямую зависит коэффициент полезного действия технологического устройства. На эффективность привода могут влиять такие факторы, как трение, механическое сопротивление и потери энергии в приводном механизме.

При выборе типа приводов для механизмов технологического оборудования в машиностроительной отрасли необходимо учитывать следующие факторы: условия окружающей среды, размер и вес, совместимость источника питания и системы управления, требования к стоимости и техническому обслуживанию.

Тщательно проработав совместимость вышеуказанных факторов для выполнения определенной задачи и оценив конкретные требования применения, инженеры могут выбрать наиболее подходящий привод, обеспечивающий оптимальную производительность, экономичность и надежность.

Приводы, которые могут создавать достаточное усилие, обладают подходящими нагрузочно-скоростными характеристиками, работают в рабочем диапазоне с высокой эффективностью и имеют надежную конструкцию, считаются наиболее подходящими для технологического оборудования в машиностроительной отрасли.

Разработка инновационных решений для приводов механизмов всегда актуальна в машиностроительной отрасли. Понимание принципов, типов и показателей производительности передаточных устройств, а также факторов, которые следует учитывать при их выборе, позволит сэкономить материальные ресурсы, а также трудозатраты на машиностроительном предприятии, где применяется технологическое оборудование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонов В.Ю. Моделирование преобразователя частоты для синхронного электродвигателя с постоянными магнитами при скачкообразном изменении нагрузки на валу привода // Инженерный вестник Дона. 2020. №. 5 (65). С. 14.

2. Гавриленко М.Д. Эффективность защиты приводов технологического оборудования адаптивными фрикционными муфтами // Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса. 2020. С. 493-495.

3. Грабский А.А., Плеханов Ф.И., Сунцов А.С. Рациональные конструкции механических приводов и возможности их применения в горных машинах // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2018. №. 8. С. 139-146.

4. Гладких С.А., Ланкин А.М., Ланкин М.В. Метод обработки рабочей характеристики электромагнитных приводов для прогнозирования их надежности // Инженерный вестник Дона. 2021. №. 6 (78). С. 197-206.
5. Захаров Н.М., Хуснутдинов И.Ш., Бабин А.Ю. Учебный комплекс для изучения приводов технологического оборудования // Нефтегазовое дело. 2016. Т. 14. №. 2. С. 232-240.
6. Carlberg C., Diak C. Eight selection criteria for actuation components: Electromechanical systems offer advantages over hydraulic and pneumatic actuators // Plant Engineering. 2019. Vol. 73. No. 9. pp. 13-17.
7. Hanna P., Carmichael M., Clemon L. Development of an Organisational Framework for the Optimal and Efficient Selection of Actuators // ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2021. Vol. 1. pp. 143-151.
8. Computer-Aided Choosing of an Optimal Structural Variant of a Robot for Extracting Castings from Die Casting Machines / I. Malakov [et al.] // Actuators. MDPI, 2023. Vol. 12. No. 9. pp. 363.
9. Poole A.D., Booker J.D. Design methodology and case studies in actuator selection // Mechanism and machine theory. 2011. Vol. 46. No. 5. pp. 647-661.
10. What is an Actuator? Types, Principles, and Applications. URL: <https://www.wevolver.com/article/what-is-an-actuator-principles-classification-and-applications> (дата обращения 15.08.2024).

© Ковтун П.Г., 2024.